

PASILLO JOCOSO,
DE LA VISITA DEL HOSPITAL.

Médico Amigo, confuso estoy
solamente de pensar
la muerte de aquel enfermo
que ayer fuimos á curar
¿Qué dirémos le daría
para con tan poco mal
morir en tan poco tiempo?
¡Y qué modo de espirar!
¿Vió Vd. lívido el semblante?

Enfermero. Sí señor.

Méd. Qué eficacia en el mirar.
¿Espató alguna sangre?

Enf. No señor.

Méd. ¿Le dió alguna sincopal?

Enf. Sí señor.

Méd. Amigo, el caso está claro,
no me deja que dudar;
desde que cayó en la cama
el pobre, cayó mortal.
¡Qué facultad tan penosa
y dura de practicar
es la pobre medicina
en el estado en que está!

Después que uno echa el b
para haberla de estudiar,
y anda siempre aperreado
de hospital en hospital,
siempre lleno de miserias,
de angustias, penas, pesar,
si muere el enfermo, es
el médico un animal,
y si no se muere, ha sido
por milagro de san Blas.
¡Válgame Dios qué desgracia,
y qué suerte tan fatal
á los médicos nos cabe!
En la opinion general,
dicen, somos unos burros;
y aunque parece verdad,
pues la pobre medicina
está tan propensa á errar,
por ser todas conjeturas
y en sus reglas tan falaz;
sin embargo un buen talento,
que sepa filosofar
da sus golpes de patasca

con que se suele acertar,
y sino díganlo cuantos
en el campo santo están,
que fueron al otro mundo
por no tomar un cordial,
una sangría á su tiempo,
ó una dosis del maná;
mas no se entiende conmigo
este modo de curar,
que solo á la observacion
los sentidos míos están.
Y puesto que hemos llegado
al hospital general
iremos reconociendo,
porque el pulso nos dirá
de los males que padecen
los enfermos que aquí están;
y pues Vd. enfermero
de todo me ha de enterar,
seguro estoy que su informe
en nada me engañará.

Llega á un enfermo y le pulsa.

Venga el pulso, buen amigo,
si se le ha de recetar:
Vd. amigo está muy malo,
y tanto que el hospital
no tiene enfermo peor
ni mas duro de curar.

¿Este enfermo se ha purgado?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Ha conseguido sudar?

Enf. No señor.

Méd. A Vd. la fiebre amarilla

le ha cogido por detrás,
y aun creo que por delante
está dado á Barrabas,
y si no dígame Vd.

¿en mirando un delantal
siente Vd. alteracion?

No me deja que dudar;
ahora por desahogo
usted deberá tomar
de píldoras mercuriales
una arroba, ó poco mas,
que segun está agravado

no le sentará muy mal.

Enf. No señor.

Méd. ¿Le parece bien mandado?

Enf. Sí señor

Méd. Abur, amigo, mandar.

Se acerca á otro enfermo.

¡Jesús qué cara de muerto!

muy malo este pobre está.

¿Se le echaron sanguijuelas?

Enf. No señor.

Méd. ¿Se le ha dado el pectoral?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Se ha recogido la orina?

Enf. No señor.

Méd. ¿Durmió despues de sudar?

Enf. Sí señor. *Le pulsa.*

Méd. Esto ya está declarado...

poco me gusta este mal...

tercianas en las orejas,

é ictiricia vascular.

Aquí nos dice Galeno,

que solo se ha de tomar

el mondongo de un borrico

con dos fanegas de sal,

y un poco de litargirio,

y al vientre se aplicará;

y si no sintiere alivio

mandar hagan la señal

en la parroquia, que muere

sin poderlo remediar.

Se acerca á otro enfermo.

Vamos á ver este pobre.

¿Cómo va de enfermedad?

¿se ha ventriculado algo?

¿fué la causa ocasional?

Enf. No señor.

Méd. ¿Le sobrevinieron náuseas?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿A esto siguió el vomitar?

Enf. No señor.

Méd. Quedo del todo enterado,

y satisfecho del mal,

pues dejó escrito Galeno

en su obra universal,

que, *vane curatum cerebrum,*

es preciso vomitar.
Y así lo que Vd. padece
es un mal de madre tal,
que habiendo raptó á las sienas,
no la deja respirar,
y será mucho mas fuerte
al tiempo de ir á mascar.
En la pantorrilla izquierda
tendrá como un alacran,
pero no me dá cuidado,
que es muy fácil de curar;
traigan un gato y un perro,
y encima los dos pondrán,
y luego que estén furiosos
ambos se le aplicarán,
que es el modo mas seguro
de que no prosiga el mal;
y si acaso no se alivia,
al punto puede tomar
un pollino á soplo, y sorb-
con lo que mejorará.

Pasadlo bien, amiguito.

¡Lo que hay en este hospital
de males, y á lo que alcanza
una aplicacion formal!

Se acerca á otra.

¿Quién es esa señorita
que está en la flor de su edad?

¿Viene enferma por ventura?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Y se sabe ya su mal?

Enf. No señor.

Méd. Señorita, Vd. perdone,
solo el pulso es la señal
que nos demuestra los males,
y nos dá idea cabal. *La pulsa.*
Sosiéguese, señorita,
que todo se compondrá,
y lo que Vd. hacer debe
es tomar y no soltar,
pues la que así no lo hace
sin remedio ha de enfermar,
procurar que el peritoneo
se mantenga circular,
no sea que sobrevenga

sin poderlo remediar
una inflamacion interna,
que es muy mala de curar:
y para limpiar el vientre
de toda superfluidad
le recetaré unos polvos,
que no le estarán de mas.
Que traigan de la botica
bien pulverizadas ya
las nalgas de una beata,
que antes se debe quemar,
y en dos cuartillos de agua,
se pueden administrar,
el uno por la mañana,
y el otro al irse á costar
Con eso sudará Vd.,
el mal se corregirá,
se quitará la opresion
que impide la facultad,
tanquam convulsionem magnam
y el vientre se ensanchará.
Pasadlo bien, señorita.

Se acerca á otro.

¿Quién es este que aquí está?

¿Qué color tan moribundo!
mucho dá que sospechar.

¿Este enfermo ha vomitado?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Y le sigue la ansiedad?

Enf. No señor.

Méd. En tantas implicaciones
mucho tengo que dudar;
pero veamos ese pulso. *Le pulsa.*
que es modo de nunca errar.
Malorum, dijo Galeno
cuando se vió en caso igual,
non vidi facturum tantum,
afecta terrible mal.
A Vd. se le ha congelado
una hernia intestinal,
esta pasará á almorranas;
después se engangrenará;
una accesion espasmódica,
se seguirá al nausear,
igitur semper morieris

porque es regla general.
Echará Vd. por la boca
la tripa del cagar,
las asaduras, los bofes,
el redaño y el cuajar,
pero no me dá cuidado
aunque echára mucho mas:
¿teneis la nieve abundante?

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Y un lebrillo de lavar?

Enf. No señor.

Méd. Pues que lo busquen corriendo,
y luego en él se pondrán
veinte libras de pimienta
con dos fanegas de sal,
y con vino generoso
todo se incorporará,
y á fuerza de lavativas
este mal se ha de atajar.
En lo mas bajo del vientre
de nieve se le pondrá
la cantidad de una arroba
y mejor será un quintal,
que hay mucho mal interior,
para que con su frialdad
mitigue la fortaleza
del pimienta, vino y sal,
y si acaso se muriese,
que lo lleven á enterrar,
porque no apeste la sala.

Enf. Sí señor.

Se acerca á otra.

Méd. Dios guarde á Vd., señorita.

Digame con claridad

¿ese burujo ó bulto
es de la ventosidad?

Pero ya no es menester
que yo lo sabré acertar.

¿Esta niña come coles?

Enf. Sí señor.

Méd. Pues hija no hay que dudar
determinarse á la cura;
Vd. ha de principiar
tomando todos los dias
la canina del Sultan,

los polvos de la Marquesa,
que es un remedio especial.
Con mucha fé, señorita,
la medicina tomad.

Penitencias mal cumplidas,
escrúpulos y demás

os tiene tan pavorosa,
tan confusa y tan fatal:

asi el pulso palpitante

indicándolo está ya;

si lo dicho no os alivia,

de hora en hora tomará

dos ó tres, ó cuatro polvos

de la caja de Fray Blas.

Hasta mas ver, señorita,

paciencia, y conformidad.

Se acerca á otro.

¡Ola *Domine!* ¿Se estudia?

¿Se trata de argumentar?

Vamos á ver, amiguito,

levántese Vd. el pañal.

¡Jesús qué peste tan grande!

usted se hubo de ensuciar.

Inmediatamente, pronto

al cirujano llamad,

y que mueva de improviso

una batalla campal,

que de este modo, amiguito,

curarse solo podrá,

y se quedará aliviado

de tan grande enfermedad.

Vamos inmediatamente

á recorrer la ciudad.

Enf. Sí señor.

Méd. Pidamos el perdon ambos.

Enf. No señor.

Méd. Pues es cosa regular.

Enf. Sí señor.

Méd. ¿Con el sí ó el nó señor
me quiere Vd. jeringar?

Enf. No señor.

Méd. Incomode allá á su abuela,
que yo no puedo aguantar
un bruto que á mis preguntas
no hace mas que rebuznar.